

СПОСОБ АРТРОДЕЗИРОВАНИЯ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ**Хабибьянов Р.Я.**

Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»

Скворцов А.П.

Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»

Малеев М.В.

Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»

Бебезов С.И.

Кандидат медицинских наук.
ГАУЗ Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения
Республики Татарстан им. проф. М.З. Сигала

THE METHOD OF ARTHRODESIS OF THE SACROILIAC JOINT**Khabibyanov R.**

Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Skvortsov A.

Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Maleev M.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Bebezov S.

Candidate of Medical Sciences.
GAU Republican Clinical Oncological Dispensary
of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan named after Prof. M.Z. Segal

АННОТАЦИЯ

Разработанный способ применяется для артродеза крестцово-подвздошного сочленения. Через гребни, с ориентацией на позвонки S2, S3, на глубину 5-8 см вводят по три стержня, при этом первый стержень устанавливают в области передней верхней ости подвздошной кости, остальные два - проксимальнее на 1,5-2 см и 3-4 см соответственно. Аппарат собирают на полукольцевых опорах, причем опоры соединяют между собой резьбовыми штангами, расположенными перед тазом, параллельно, в горизонтальной плоскости, на расстоянии до 3 см друг от друга. Во фронтальной плоскости создают восполняемую в динамике компрессию в задних отделах таза. Способ позволяет сократить сроки лечения и реабилитации, что позволяет рекомендовать разработанный способ для широкого применения в клинической сети.

ABSTRACT

The developed method is used for arthrodesis of the sacroiliac joint. Three rods are inserted through the ridges, oriented to the vertebrae S2, S3, to a depth of 5-8 cm, while the first rod is installed in the area of the anterior superior spine of the ilium, the other two are proximal by 1.5-2 cm and 3-4 cm, respectively. The device is assembled on semicircular supports, and the supports are interconnected by threaded rods located in front of the basin, parallel, in a horizontal plane, at a distance of up to 3 cm from each other. In the frontal plane, dynamically replenished compression is created in the posterior parts of the pelvis. The method reduces the duration of treatment and rehabilitation, which allows us to recommend the developed method for widespread use in the clinical network.

Ключевые слова: крестцово-подвздошное сочленение. артродезирование, чрескостные стержни, стабилизация.

Keywords: sacroiliac joint. arthrodesis, transosseous rods, stabilization.

Введение

Разработанный способ применяется для лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений со стойким болевым синдромом, а также при лечении свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений.

Известны способы артродезирования крестцово-подвздошных сочленений, как, например, артродез крестцово-подвздошного сочленения по Смит-Петерсону [1, с. 221]: производят дугообразный разрез по заднему контуру гребня подвздошной кости, отсекают задний отдел подвздошной кости, долотом резецируются хрящ сочленения. Резецированный фрагмент подвздошной кости используют в качестве трансплантата. Имобилизация в гипсовом корсете 3 месяца.

Недостатки способа: травматичность, длительность иммобилизации, частые неудовлетворительные исходы.

Также применяется менее травматичная операция артродезирования тазобедренного сустава [2, с. 45], заключающаяся в том, что чрескожно, под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП), трансартикулярно, проводят спицу-направитель в тело S1 позвонка, по которой внедряют троакар до сустава. По троакару осуществляют кюретаж полости сустава, после чего в сустав вводят биоконструктивный материал. Операция завершается транспедикулярной фиксацией сочленения канюлированными винтами. Недостаток: невозможность восполнять компрессию в сочленении в динамике в процессе лечения, требуется наличие ЭОП в операционной.

В настоящее время широко применяется способ лечения крестцово-подвздошного сочленения [3, с. 54]. Способ включает введение фиксирующих элементов в подвздошные кости, остеосинтез поврежденной аппаратом внешней фиксации, для чего производят проколы кожи в области медиального края крыльев подвздошных костей. Через эти проколы, забрюшинно, в тело подвздошной кости вблизи крестцово-подвздошного сочленения, с обеих сторон таза, вводят стержни. Стержни соединяют между собой с помощью элементов аппарата внешней фиксации, и создают компрессию между ними во фронтальной плоскости.

Описанное хирургическое лечение отличается условной малой травматичностью («посредством троакара-проводника, после просверливания по ходу извлеченной иглы, в подвздошную кость, вблизи крестцово-подвздошного отдела, вводится стержень-шуруп на глубину 4-5 см»). Помимо того что установка стержня-шурупа таким образом создает условия для эвакуации забрюшинной гематомы с поврежденной стороны, нарушая эффект тампонады, надо учитывать близость расположения крупных нервных сплетений при работе тро-

акаром-проводником для просверливания подвздошной кости и введения стержня-шурупа. Более того, учитывая геометрические особенности внутренней поверхности крыла подвздошной кости, установленный стержень-шуруп может явиться причиной пролежней забрюшинных тканей этой области (подвздошная мышца, забрюшинная жировая клетчатка и пр.). Это вероятно после исчезновения гидравлического эффекта новокаина, введенного в забрюшинную клетчатку по Школьникову-Селиванову.

Попарное соединение фиксаторов (стержней-шурупов), введенных на одном уровне в контрлатеральные подвздошные кости, аппаратами внешней фиксации создает значительную концентрацию напряжений на границе «стержень - подвздошная кость» при репозиции и при создании компрессии между двумя стержнями во фронтальной плоскости, что может привести к дополнительным повреждениям подвздошных костей. Без учета локализации оси малоамплитудного движения в крестцово-подвздошных сочленениях (S2, S3 позвонки), где уравновешены моменты сил, действующие на тазовое кольцо в краниальном и каудальном направлениях, невозможно минимизировать нагрузки на аппарат внешней фиксации [4, с. 62].

Цель разработки явилось улучшение результатов лечения, при сокращении его сроков, и уменьшении количества осложнений, с сокращением сроков реабилитации больных путем создания устойчивой локальной, при необходимости - регулируемой в процессе лечения, компрессии в задних отделах таза, что обеспечивает высокую эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения, и стабилизацию тазового кольца в целом.

Разработанный способ артродеза крестцово-подвздошного сочленения включает кюретаж суставных поверхностей крестцово-подвздошных сочленений из мини-доступа, введение стержней в обе подвздошные кости таза, соединение их между собой с помощью элементов аппарата внешней фиксации, и создание компрессии между стержнями. В тело подвздошной кости, через гребни, с ориентацией на позвонки S2, S3, вводят по три стержня на глубину 5-8 см. Первый стержень устанавливают в области передней верхней ости подвздошной кости, остальные два - проксимальнее на 1,5-2 см и 3-4 см соответственно. Аппарат собирают на полукольцевых опорах, причем опоры соединяют между собой резьбовыми штангами, расположенными перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно, на расстоянии до 3 см друг от друга. Такое расстояние позволяет избежать громоздкости аппарата внешней фиксации и в то же время создать эффективную рычажную систему. В задних отделах таза во фронтальной плоскости создают восполняемую в динамике компрессию.

Введение стержней через гребни, с ориентацией на позвонки S2, S3, в зону, где находится ось малоамплитудного движения крестцово-подвздошных сочленений и уравновешены моменты сил, действующих на тазовое кольцо в краниальном и каудальном направлениях [5, с. 216], позволяет обеспечить минимальное механическое воздействие на подвздошную кость при репозиции гемипельвиса. Введение стержней по этой схеме снижает вероятность дополнительных повреждений подвздошных костей, позволяет с минимальными усилиями достичь репозиции костей таза, а также минимизировать нагрузки на аппарат внешней фиксации при уравновешенном, после репозиции, тазе [4, с. 62].

Применение трех стержней, с введением их по гребню подвздошной кости на глубину 5-8 см, с дистанцией 1,5-2 см, обеспечивает прочностную стабильность системы и равномерность распределения напряжения кости, передаваемой от стержней.

Сборка аппарата на полукольцевых опорах с каждой стороны таза, с установкой стержней на подвздошные кости с учетом требований общей концепции аппарата внешней фиксации для таза, создает устойчивую локальную, а при необходимости регулируемую в процессе лечения, компрессию в задних отделах таза. Этим обеспечивается высокая эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения и стабилизация тазового кольца в целом.

Соединение опор между собой резьбовыми штангами, расположенными перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно, на расстоянии друг от друга до 3 см, позволяет избежать громоздкости аппарата внешней фиксации и создать эффективную рычажную систему. В задних отделах таза, во фронтальной плоскости, создается восполняемая в динамике компрессия.

Создание восполняемой в динамике компрессии в задних отделах таза во фронтальной плоскости позволяет, без осложнений, достичь артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении с купированием болевого синдрома.

Способ осуществляют следующим образом.

В положении пациента на операционном столе на животе, после обработки операционного поля, в проекции средней трети крестцово-подвздошного сочленения продольно сочленению производят разрез до 2 см.

Тупо, через заднюю порцию крестцово-подвздошной связки, формируют канал в полость сочленения. Производят тщательный кюретаж суставных поверхностей сочленения распатором, ложкой Фолькмана. Обработанную полость промывают, рану ушивают. Дренаж устанавливают так, чтобы при создании компрессии в задних отделах таза не произошло его ущемление. Асептическая повязка. Пациента укладывают на спину, с валиком под поясницей.

Рис. 1, 2. Рентген-компьютерные томограммы таза, с установленным аппаратом внешней фиксации, в 3D изображении.

Рис. 3,4. Схема аппарата, установленного на таз: на рис.3 - схема во фронтальной проекции, где 1 - полукольцевые опоры аппарата, 2 - резьбовые стержни, 3, 4 - штанги, соединяющие полукольцевые опоры, 5, 6 заданные направления приложения сил; на рис.4 - вид на таз сзади, где 7 - направление компрессии.

В тело подвздошной кости, с ориентацией на позвонки S2, S3, через гребни вводят по три стержня 2 на глубину 5-8 см. Первый стержень устанавливают в области передней верхней ости подвздошной кости, остальные два - проксимальнее на 1,5-2 см и 3-4 см соответственно. Аппарат собирают на полукольцевых опорах 1, во фронтальной плоскости создают восполняемую в динамике компрессию в задних отделах таза. При этом полукольцевые опоры 1 соединяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4, расположенными перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно, на расстоянии друг от друга до 3 см. Первоначально задают компрессию во фронтальной плоскости на задние отделы таза, для чего сближают опоры 1 по штанге 3 в направлении 5. Далее компрессию усиливают за счет напряжения штанги 4, что достигается разведением опор 1 в направлении 6. Усилия, создающие компрессию в задних отделах таза в направлении 7 в аппарате, должны быть ощутимыми для хирурга при манипуляциях со штангами 3 и 4. При этом штанга 4 может слегка деформироваться - изгибаться. Создается возможность регулирования компрессирующих усилий в процессе лечения путем сближения опор по штанге 3 в направлении 5 и за счет разведения опор штангой 4 в направлении 6.

Таким образом, предложенный способ позволяет производить артродезирование крестцово-подвздошного сочленения в режиме компрессии в задних отделах таза, поддерживаемой в динамике. Способ позволяет активизировать пациента на следующий день после операции.

Клинический пример

Больная Ш., 53 года. В 1999 г. после ДТП лечилась консервативно (скелетное вытяжение) в травм. отд. 15 г.к.б. г. Казани по поводу закрытого чрезвертлужного перелома таза справа со смещением. Через 9 месяцев обратилась в НИЦТ «ВТО» с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава, и неопорность правой нижней конечности.

В 2000 г. в НИЦТ «ВТО» произведен остеосинтез аппаратом внешней фиксации застарелого чрезвертлужного перелома справа со смещением (рис.5). Демонтаж аппарата через 9 недель. С диагнозом: «Сросшийся чрезвертлужный перелом справа со смещением. Посттравматический коксартроз справа III-IV ст. Укорочение правой нижней конечности до 2 см. Выраженный болевой синдром». Через 6 месяцев произведено эндопротезирование тазобедренного сустава с установкой на вертлужную впадину укрепляющего кольца Буршнайдера.

С первых дней после активизации, после остеосинтеза, пациентку беспокоили нарастающие боли в области правого тазобедренного сустава и в области правого крестцово-подвздошного сочленения. Клинико-рентгенологически определялись нестабильность тазового компонента эндопротеза на фоне ложного сустава в зоне сросшегося перелома вертлужной впадины и застарелое повреждение правого крестцово-подвздошного сочленения. На сроке 9 месяцев после эндопротезирования произведен артродез правого крестцово-подвздошного сочленения в аппарате внешней фиксации по разработанному способу (фиг.6). В положении пациента на операционном столе на животе, после обработки операционного поля, в проекции средней трети крестцово-подвздошного сочленения, продольно сочленению произведен разрез до 2 см. Тупо, через заднюю порцию крестцово-подвздошной связки, сформирован канал в полость сочленения. Распатором, ложкой Фолькмана, был произведен тщательный кюретаж суставных поверхностей сочленения. Обработанную полость промыли, рану ушили. Установили дренаж так, чтобы при создании компрессии в задних отделах таза не произошло его ущемление. Асептическая повязка. Пациента переложили на спину, с валиком под поясницей.

Рис. 5. Рентгеновский снимок таза больной Ш., 2000 г., после проведенного остеосинтеза.

Рис. 6. Снимок после эндопротезирования, с аппаратом, установленным для артродеза.

В тело подвздошной кости, с ориентацией на позвонки S2, S3, через гребни ввели по три стержня на глубину 5-8 см. Первый стержень установили в области передней верхней ости подвздошной кости, остальные два - проксимальнее на 1,5-2 см и 3-4 см соответственно. Аппарат собрали на полукольцевых опорах, во фронтальной плоскости создали восполняемую в динамике компрессию в задних отделах таза. При этом полукольцевые опоры соеди-

нили между собой резьбовыми штангами, расположенными перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно, на расстоянии друг от друга до 3 см. Первоначально была задана компрессия во фронтальной плоскости на задние отделы таза, для чего сближены опоры по проксимальной штанге. Далее компрессию усилили, за счет напряжения на дистальной штанге, что достигли разведением полукольцевых опор. Усилия, создающие компрессию в

задних отделах таза, хирург ощутил при манипуляциях со штангами: дистально расположенная штанга слегка изогнулась. Была создана возможность регулирования компрессирующих усилий в процессе лечения путем сближения опор по штанге, расположенной проксимально, и за счет разведения опор по дистальной штанге.

Демонтаж аппарата через 8 недель. Жалоб нет. Рентгенологически на сроке 4 месяца после демонтажа аппарата - сросшийся чрезвертлужный перелом справа, состоявшийся артродез правого крестцово-подвздошного сочленения (фиг.7).

Рис. 7. Снимок после снятия аппарата.

Литература

1. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. - М.: Медицина, 1983. - 415 с.
2. Патент РФ №2428136, А61В 17/56 // БИ. - 2011. - №25
3. Патент РФ №2381759, А61В 17/56 // БИ. - 2010. - №5
4. Хабибьянов Р.Я. Аппарат внешней фиксации для лечения повреждений тазового кольца. Общая концепция // Практическая медицина. - 2012. - №8 (64).
5. Лесгафт П.Ф. Избранные труды по анатомии. - М.: Медицина, 1968. - 370 с.